

DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF TEACHERS AS A CURRENT PROBLEM: FOREIGN EXPERIENCE

Abdukadirova Laura Yulbarsova

Fergana State University, teacher at the Department of Psychology,
Fergana, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11654545>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2024

Accepted: 13th June 2024

Online: 14th June 2024

KEYWORDS

Critical thinking, creativity,
communication,
collaboration, educational
environment, emotional
intelligence, Soft skills,
future teachers, personal
potential.

ABSTRACT

This article describes the elective module "Development of personal potential - light version" developed by Russian scientists for future teachers - first-year students at the Moscow City Pedagogical University (Russia), which includes three disciplines "Educational environment as a vector of personal growth and development", "Social-emotional intelligence: how to understand your own and others' emotions", "Soft skills of the 21st century - what are 4 Ks?" The author recommends a comprehensive study of this experience and, taking into account the peculiarities of the pedagogical system of Uzbekistan, using it in the preparation of future teachers, as well as in the retraining and advanced training of teaching staff to improve their personal potential in order to improve the quality of education in schools.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Абдукадилова Лаура Юльбарсовна

Ферганский государственный университет, преподаватель кафедры психологии.
Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11654545>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2024

Accepted: 13th June 2024

Online: 14th June 2024

KEYWORDS

Критическое мышление,
креативность,
коммуникации,
коллаборация,
образовательная среда,
эмоциональный
интеллект, Soft skills,
будущие педагоги,

ABSTRACT

В данной статье описывается разработанный российскими учёными элективный модуль «Развитие личностного потенциала - лайт версия» для будущих педагогов - студентов первого курса в Московском Городском педагогическом Университете (Россия), включающий в себя три дисциплины «Образовательная среда как вектор личностного роста и развития», «Социально-эмоциональный интеллект: как понимать свои и чужие эмоции», «Soft skills 21 века – что такое 4 K?». Автор рекомендует комплексно изучить данный опыт и учитывая особенности педагогической системы

личностный потенциал.

Узбекистана использовать его при подготовке будущих педагогов, а так же в переподготовке и повышении квалификации педагогических кадров для повышения их личностного потенциала в целях повышении качества образования в школах.

В условиях глобализации и усиления международной конкуренции, быстрого развития технологий актуальность совершенствование системы школьного образования в Узбекистане является актуальной задачей государства в связи с тем, что необходимо обеспечить своим гражданам образование, соответствующее мировым стандартам в целях подготовки конкурентоспособных специалистов на международном рынке труда, в соответствии с ускорением технологического прогресса, что требует пересмотра учебных программ, включения предметов, фокусирующихся на STEM (наука, технологии, инженерия и математика), а также развития цифровой грамотности. Это позволит учащимся лучше адаптироваться к динамично меняющемуся технологическому миру. Важным аспектом является повышение квалификации учителей, включая методы преподавания, использование новых технологий в образовании и умение адаптироваться к изменениям в образовательных стандартах, что требует реформирования системы подготовки учителей.

Таким образом, совершенствование системы школьного образования в Узбекистане крайне важно для адаптации к текущим и будущим вызовам, усиления международной конкурентоспособности страны и развития общества, которое может эффективно реагировать на изменения в глобальной экономической, технологической и социальной среде. Это обеспечит не только улучшение качества жизни граждан, но и способствует долгосрочному устойчивому развитию Узбекистана.

В связи с этим был принят Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712 “Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года”, в котором обозначены проблемы системы народного образования, заключающиеся в том, что наблюдается “несоответствие нынешней системы повышения квалификации учителей их потребностям, устаревшие содержание и применяемые методы на курсах повышения квалификации, отсутствие механизма дистанционной переподготовки учителей с использованием современных информационно-коммуникационных технологий не дают возможности системного повышения знаний и квалификации учителей”, “декларативный характер задач, возложенных на общеобразовательные учреждения, недостаточность организационно-правовых механизмов их реализации отрицательно сказываются на эффективности проводимых реформ” и др. [1].

Для поднятия на высокий уровень качества образования, а также своевременного решения существующих проблем в Концепции предусмотрено “качественное обновление содержания системы образования, а также подготовка, переподготовка и

повышение квалификации профессиональных педагогических кадров”, что включает в себя “совершенствование системы подготовки педагогических кадров”, “пересмотр деятельности центров подготовки и переподготовки педагогов с учетом освоения современных теорий обучения, знаний педагогической психологии, основ личностно-ориентированных подходов, педагогической компетентности”; “разработка для будущих педагогов методов, позволяющих выявлять и оценивать предрасположенность к педагогической деятельности и творческие способности” [1].

Психолого-педагогические исследования в Узбекистане имеют огромный опыт, однако, вместе с этим изучение передового зарубежного опыта позволит ускорить процесс подготовки высококвалифицированных кадров; предложить разработанные и апробированные методики, которые помогут педагогам более эффективно работать с разнообразным контингентом учащихся, лучше понимать психологические аспекты учебного процесса и эффективно управлять классом, эффективно адаптироваться к изменениям в образовательной среде, что особенно важно в условиях быстро меняющихся технологий и глобализации.

В этом направлении изучение опыта реализации элективного модуля «Развитие личностного потенциала - лайт версия» для студентов первого курса в Московском Городском Университете (Россия) будет способствовать решению вышеобозначенных задач.

Московский Городской Педагогический Университет (МГПУ) вместе с шестью педагогическими университетами России и Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» вошёл в состав консорциума «для проведения совместных исследований, разработки и внедрения методик, направленных на развитие личностного потенциала в системе образования» [2, 26].

Одним из направлений работы по развитию личностного потенциала в МГПУ является планомерное раскрытие личностных возможностей будущих педагогов, обучающихся по различным программам и направлениям подготовки, путём внедрения в учебный план элективного модуля, который включает в себя три взаимосвязанных между собой дисциплины:

- «Образовательная среда как вектор личностного роста и развития»,
- «Социально-эмоциональный интеллект: как понимать свои и чужие эмоции»,
- «Soft skills 21 века – что такое 4 К?».

Задача данных дисциплин модуля на первом курсе погрузить студентов в проблематику развития личностного потенциала и дать лайт (начальные) представления о раскрытии своих возможностей и возможностях своих будущих учеников.

В основе данного модуля лежит научная концепция о том, что для развития личностного потенциала важно понимать его компоненты и составляющие, способствующие его раскрытию у участников образовательного процесса.

1. Первый компонент: образовательная среда, которая представляет собой «форму сотрудничества (коммуникативного взаимодействия), в рамках которой создаются особые виды общности между учащимися и педагогами, а также между самими учащимися, обеспечивающие передачу учащимся необходимых для

функционирования в данной общности норм жизнедеятельности, включая способы, знания, умения, навыки учебной и коммуникативной деятельности» [3, 78]. При этом, важно учитывать, что структура образовательной среды «включает

- «внутреннюю направленность» школы,
- психологический климат,
- социально-психологическую структуру коллектива,
- психологическую организацию передачи знаний,
- психологические характеристики учащихся и т. д» [3, 80].

Образовательная среда понимается как пространство для развития личности, возникающее при её взаимодействии со своим социальным и пространственно-предметным окружением. Качественно-содержательным параметром, характеризующим среду с типологической точки зрения, является модальность образовательной среды.

Задача дисциплины «Образовательная среда как вектор личностного роста и развития» для раскрытия первого компонента личностного потенциала заключается в формировании представлений о роли образовательной среды школы на развитие потенциальных возможностей участников образовательного процесса. Дисциплина включает в себя два блока. Первый блок «Личностно развивающая образовательная среда – структура и диагностика» направлен на формирование представлений об основных компонентах образовательной среды, инструментах оценивания, о роли среды в развитии потенциальных возможностей личности. Второй блок «Организация комфортной и безопасной образовательной среды» формирует представления о безопасном дизайне образовательной среды, На занятиях студенты учились оценивать образовательную среду, которая их окружает.

2. Второй компонент, способствующий развитию личностного потенциала, это **система 4К**, которая объединяет в себя креативность, критическое мышление, коммуникацию и коллаборацию. Включение данных компонентов обусловлено тем, что каждый востребованный сотрудник должен будет уметь быстро переключаться с одной задачи на другую, формировать суждения и принимать решения; работать в команде, решать комплексные задачи и т.д. Результативность работы будет напрямую зависеть от умения коммуницировать с партнёрами и коллегами, стратегически и творчески мыслить, то что машинам недоступно, и вряд ли они смогут обучиться.

Эти навыки в системе приводят к гармонизации личности и, как следствие, к быстрому, профессиональному и карьерному росту. Данным навыкам следует начинать обучать со школы. В университете студенты могут корректировать и формировать недостающие навыки. И нужно принимать во внимание, что сейчас следует придерживаться позиции – обучение длиною в жизнь. И данные гибкие навыки играют существенную роль, именно они помогают обучаться, получать новые знания, и эти навыки не устаревают. Но без конкретных профессиональных навыков soft skills не сильно помогут. Очень важно развивать в себе любые навыки.

Обучение студентов по данному компоненту проводится через дисциплину «Soft skills 21 века – что такое 4К?». включает в себя изучение таких гибких навыков как навыки критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации

(коллаборация). У студентов есть возможность поработать с собственной мотивацией к познанию и приобрести мета-когнитивные навыки.

3. **Третьим** важным компонентом в системе личностного потенциала являются развитый **социально-эмоциональный интеллект и способность понимать свои и чужие эмоции**. Эмоциональный интеллект – это способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений.

Ученые выделили четыре компонента эмоционального интеллекта, которые были названы «ветвями».

- 1) идентифицировать эмоции (осознавать и выражать эмоции);
- 2) использовать эмоции (позволить эмоциям оказывать влияние на мыслительный процесс, соотнести эмоции с решаемой задачей);
- 3) понимать эмоции (выяснить, что эти эмоции обозначают, провести их анализ по принципу «что, если...»);
- 4) управлять эмоциями (оставаться открытыми эмоциям, интегрировать эмоции в мыслительный процесс).

Развитие ЭИ у будущих педагогов происходит на занятиях по дисциплине «Социально-эмоциональный интеллект: как понимать свои и чужие эмоции», которая включает теоретические и практические занятия. Теоретические занятия направлены на формирование представлений о ЭИ, практические – на овладение студентами навыками эмоционального интеллекта и формирование культуры эмоционального поведения.

Мы считаем, что включение в учебный план студентов педагогических направлений таких дисциплин, как «Образовательная среда как вектор личностного роста и развития», «Социально-эмоциональный интеллект: как понимать свои и чужие эмоции» и «Soft skills 21 века – что такое 4 К?», окажет значительное влияние на подготовку будущих педагогов.

Формирование у студентов понимания влияния образовательной среды на личностное развитие будет способствовать созданию и модификации студентами образовательного пространства таким образом, чтобы они способствовали всестороннему развитию личности учащихся. Развитие у студентов способности к эмпатии и пониманию эмоциональных состояний других людей будет способствовать эффективному взаимодействию с учениками и коллегами, глубокому пониманию эмоциональных процессов и умению адекватно на них реагировать. Развитие современных ключевых компетенций 4 К позволят будущим педагогам не только адаптироваться к изменениям в образовательной практике, но и активно участвовать в инновационных процессах, способствующих развитию образовательной системы.

В результате обучения по указанным дисциплинам студенты-педагоги получают комплексные знания и навыки, которые позволят им эффективно работать в современной образовательной среде, успешно взаимодействовать с учащимися и коллегами, а также способствовать развитию образовательной системы. Они станут не

просто передатчиками знаний, а наставниками, способными поддерживать и развивать личностный потенциал каждого ученика.

Таким образом, изучение передового опыта в области образования, полученного в Московском городском педагогическом университете при реализации элективного модуля «Развитие личностного потенциала - лайт версия» для студентов – будущих педагогов будет способствовать ускорению процесса овладения ключевыми компетенциями как будущими учителями, так и слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, повышению общего качества образования, делая его более адаптированным к современным требованиям и глобальным стандартам. В связи с этим рекомендуем комплексно изучить данный опыт и учитывая социально-психологические, этнопсихологические особенности студентов и педагогов Узбекистана, имеющиеся проблемные и позитивные стороны системы образования внедрить данный опыт при подготовке будущих педагогов для повышения их личностного потенциала.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712 “Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года”. <https://lex.uz/docs/4312783>
2. Битюцких Е. В. Морозова Т. Ю. Чельшева Ю. В. Практика развития личностного потенциала будущих педагогов. Педагогические технологии. № 4, 2020 г. – С. 25.
3. Рубцов В. В. О проблеме соотношения развивающих образовательных сред и формирования знания (к определению предмета экологической психологии) // Материалы 2-й Рос. конф. по экологической психологии / под ред. В. И. Панова. М. ; Самара, 2001. С. 77-81.
4. Карузо Дэвид, Саловей Питер. Эмоциональный интеллект руководителя // От основателей концепции эмоционального интеллекта. – Питер, 2016.-319с.
5. Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18–37.
6. Санд Илсе. Компас эмоций // Как разобраться в своих чувствах. – Альпина Паблшер, 2018 – 156с.